

С.Г. КОВАЛЕВ

**Теории отображения и формирования мирового хозяйства
в истории экономической мысли и их эволюция***

Аннотация. В статье раскрывается проблема формирования мирового хозяйства, современной его фазы, его научного, теоретического отображения сквозь призму истории экономической мысли. Дается классификация теорий мировой экономики, раскрыты взгляды известных и менее известных экономистов, относящихся к различным мировоззренческим парадигмам: марксистским и немарксистским, в том числе взгляды школы нового империализма.

Ключевые слова: история экономической мысли, теории мировой экономики, новый империализм.

Abstrakt. The article reveals the problem of the formation of the world economy, its modern phase, its scientific, theoretical reflection through the prism of the history of economic thought. A classification of theories of the world economy is given, the views on it of well-known and lesser-known economists belonging to various ideological paradigms are revealed: Marxist and non-Marxist, including the views of the school of new imperialism.

Keyword: history of economic thought, theories of world economics, new imperialism.

УДК 330
ББК. 65.в

Мировое хозяйство — это не только суммарная производственная и финансовая деятельность стран, но и деятельность, сплетающая их национальные хозяйства в единое целое, а также и об-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ковалев С.Г. Теории отображения и формирования мирового хозяйства в истории экономической мысли и их эволюция // Философия хозяйства. 2024. № 4. С. 73—99. DOI:

ширное поле для экономических исследований, в пространстве которого работало и работает много выдающихся мыслителей современности, причем разных мировоззренческих взглядов и научных школ.

Мировое хозяйство как общепланетарный феномен — это продукт XX в., когда связи между странами стали значительно более интенсивными, а их центр сместился с уровня государств на уровень корпораций. Однако его становление как локальных хозяйств крупнейших мировых империй началось уже много столетий назад, а затем получило сильный импульс после эпохи Великих географических открытий — экспансии стран и их торговых компаний во вновь открытые мореплавателями земли, а в последующем и установление торгового морского переплетения: челночное мореплавание, обслуживающее перевозки рабов, товаров на одних и тех же кораблях из разных континентов и стран. Но неявно процесс пошел уже начиная с Римской, Китайской, Византийской, Монгольской империй, в которых хотя и были разные формы хозяйствования, но имелась и общность — военно-хозяйственная экспансия по отношению к сопредельным территориям и формирование сети торговых связей, путей, выходящих за пределы ойкумены их имперской власти.

Современный период — это новая фаза процесса, который идет с XVI в. По Валлерстайну, это процесс формирования и развития западной хозяйственной мир-системы: ядро (центр системы), полупериферия, периферия, а по Ариги — процесс смены вековых мирохозяйственных укладов, связанных с циклами накопления капитала и изменения страновой мощи и власти элит в самом ядре: испано-генуэзского, голландского, британского, американского мирового доминирования, а в перспективе возможного китайского (новое ядро). Отличие современного, формирующегося нового мирового порядка в том, что мы наблюдаем изменение не просто форм и направлений движения капитала, а его сути. Ранее изменения шли как по линии содержания, так и по форме (торговый, банковский, промышленный, информационный (становление уже с момента появлением международных коммуникаций: подводные кабели, радио, ТВ)); реальный и фиктивный; по линии пространства применения: (национальный — внутри страны и вывезенный за пределы

страны (по своей родовой сущности еще во многом оставшийся капиталом страны происхождения)).

В настоящее время наметился процесс изменения сущностной природы капитала: от формулы $D — D'$ к формуле $Bd — B'$, т. е. от вещественной природы. к властно-социальной. Было: капитал — это материализованные деньги, причем в рамках страны происходит его трансформация в чистую общественную, социальную форму, т. е. капитал — это отношения планетарной власти и планетарного подчинения, закамуфлированные экономической оболочкой. Теперь капитал — уже не вложенные деньги, приносящие деньги (частные в национальном пространстве), и это не деньги, обеспечивающие власть (в стране происхождения и применения), а это материализованная власть мировых денег в планетарном пространстве, обеспечивающая еще большую планетарную власть. Формула — от Bd к B' : от экономической власти денег к господству всепоглощающей планетарной власти. Современный неоимпериализм — это не свободная и монополистическая конкуренция, не экспансия национальных капиталов за пределы отдельных стран, не переплетение национальных капиталов, извлекающих прибыль в масштабе всего планетарного пространства, как было раньше «при старом капитализме», а становление глобального капитала, цель которого не прибыль, а мировая власть, установление господства, планетарного управления, во главе которого интернационализирующаяся, узкая, сверхбогатая элита. Отсюда идеи чипизации, оптимизации, пролетаризации (за счет ликвидации среднего класса — Шваб) населения планеты, пределов роста и зеленой планеты, нивелирования суверенности стран, подчинения (путем поглощения) национальных капиталов глобальному (ТНБ, ТНК, транснациональные фонды, биржи, страховые и информационные компании). А как итог — превращение национальных государств в страновую оболочку для транснационального капитала, сводящую функции государств к созданию условий по безопасности его функционирования в выбранном им месте базирования. В этом смысле, для США как страны исключения нет, им отводится та же роль. Однако у них еще долго сохранится миссия политического, банковского и финансово-эмиссионного планетарного координационного центра.

Вышеназванная концепция глобализма вызывает неприятия как у многих стран, так и внутри самих США. В качестве иллю-

страции эволюции взглядов на мировое хозяйство в табл. 1 в достаточно условной форме и схематично обобщены и приведены взгляды отдельных ученых на эволюцию мирохозяйственной деятельности, в том числе теории размещения производства, их вынос в слабообразованные страны, где ниже издержки, менее жесткие требования к загрязнению окружающей среды, ниже социальные гарантии и затраты на их обеспечение. Взгляды высказаны представителями разных экономических направлений, включая марксистское, представители которого наиболее глубоко, но однобоко (лишь вектор пролетарского коммунизма как планетарное господство рабочего класса), исследовали процесс становления и возможного будущего мирового хозяйства.

Таблица 1

Парадигмы и теории мирового хозяйства

	Концептуальные парадигмы эволюции мирового хозяйства	Направления и теории мирового хозяйства
А	Внешняя торговля и колонизация как становление мирового хозяйства — источника богатства британской и европейских наций, а в современных теориях как источник доходов от достигнутых технологических преимуществ фирм. Эволюция: первоначально акцент на торговлю нации, затем ТНК, позже экспорт ими высокотехнологических продуктов	<ul style="list-style-type: none"> ● теории страновой внешней торговли как источника богатства нации: взгляды меркантилистов — Т. Мэн, А. Монкретьен, Дж. Стюарт, взгляды Р. Кантильона; ● теории на основе международного разделения труда: абсолютных преимуществ А. Смита, сравнительных — Д. Рикардо, конкурентных — Хекшера — Олина — Самуэльсона, «парадокса» В. Леонтьева, теорема Т. Рыбчинского; ● современные теории фирменного международного обмена: сходства стран — Ш. Линдер; жизненного цикла Р. Вернона; технологического разрыва М. Познера; теории международной конкурентоспособности наций М. Портера; глобального стратегического соперничества П. Кругмана, П. Ланкастера.

Продолжение табл. 1

Б	<p>Передел колониального мира путем вывоза товаров и капитала и формирования общемирового хозяйства как источника богатства крупных держав и их национальной буржуазии</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● марксистская ортодоксальная версия: теория финансового капитала Гильфердинга, империализма В.И. Ленина, Р. Люксембург; ● современные: теория мировых циклов: С. Кузнец, Арриги; теория мир-системного анализа Валлерстайна; теория кумулятивной причинности Г. Мюрдаля; теории зависимости ● немарксистские: Р. Пребиша, Ф. Кардозу, С. Фуртадо, А. Пинто; марксистские: П. Суизи, Т. Дус Сантус С. Амин, Р. Марини, Дж. Смита и др.
В	<p>Интернационализирующееся на основе трансграничного рыночного движения факторов производства и денежных потоков планетарное хозяйство как источник богатства ТНК, ТНБ, мировых элит</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● теория полюсов роста Перру; ● модель секторов экономики — А. Фишер, К. Кларк, Ж. Фурастье; ● классическая и новая теория размещения — Тинберген, Хамфри; ● модель роста на основе устанавливаемой законами США свободы: права граждан, включая мировое предпринимательство, и права государства — М. Фридмен; ● парадигма и доклады Римского клуба о пределах роста; ● теории глобализации: мирового правительства Сорос, эксклюзивного капитализма Шваба; ● теория нового империализма Харви, П. Патнаик

Источник: составлено автором.

Рассмотрим более подробно выделенные парадигмы и взгляды на мировое хозяйство отдельных представителей вышеназванных направлений. Автором выделены три парадигмальных направления становления и эволюции мирового хозяйства: 1) теория мировой торговли; 2) теория перехода от старого колониального мирового хозяйства к империалистическому и неоколониальному хо-

зяйству на основе вывоза национального капитала; 3) современные теории сплетения локальных, страновых хозяйств и ТНК в объединенное, планетарное, интернациональное хозяйство. Такое разграничение отражает историческую логику развития мирового хозяйства: от территориальной и торговой экспансии к вывозу странового капитала за рубеж, далее к формированию транснациональных экономических и политических структур и мировых финансовых элит, пытающихся установить контроль над миром и его хозяйством на основе неолиберальных глобальных теорий и глобальных практических действий. Соответственно появление в последние десятилетия теорий, трактующих капитализм не только как империализм, но и как иную форму империализма, — новый империализм. Следует заметить, что в современном мире реально наблюдаются и конкурируют два типа глобального империализма: старый, западный, и новый, китайский. А сам империализм имеет два уровня: уходящий — страновой, и набирающий мощь — корпоративный. Но если на Западе это ТНК, то в Китае это государственные компании, работающие в пространстве всего мира, — своеобразное слияние национального государства и корпораций, с одной стороны, их страновое специфическое политическое и экономическое партнерство, с другой — альянс государственного и частного бизнеса. Отличительная черта и преходящая текущая слабость китайского проекта империализма — действие, преимущественно при поддержке государства, с помощью товаропроизводящих корпораций и незначительная роль глобальных банковских, страховых, инвестиционных компаний. Но это быстро преодолевается. Для оценки перспектив РФ важно понимать, что она зажата двумя разными империализмами, не будучи империалистической державой ни как страна, ни как центр штаб-квартир ТНК. С другой стороны, происходит привнесение в социальную жизнь современной РФ новых экономических смыслов, теорий и экономических порядков, характерных для западной экономической науки и экспансии. Соответственно возможно ее сползание на неокOLONIAльную траекторию развития. В качестве иллюстрации вышесказанного кратко раскроем смысл теоретических взглядов отдельных современных авторов, включенных в табл. 1.

Теории передела, эксплуатации колониального и неоколониального мира

Теория империализма Р. Люксембург. Слово «империализм», производное от лат. *imperium* — власть, господство, означает использование страновой военной и иной силы для внешнеполитической и внешнеэкономической экспансии — захвата территорий, рынков и установления контроля путем формирования зависимых колоний. В научный оборот термин введен английским экономистом Дж.А. Гобсоном («Империализм», 1902), который, рассмотрев идущие политические мировые изменения — единение экономики и политики, охарактеризовал их как новую фазу исторической эволюции мирового сообщества. Впоследствии марксистские теоретики в своих работах — Р. Гильфердинг «Финансовый капитал» (1910), Р. Люксембург «Накопление капитал» (1912), К. Каутский статья «Империализм» (1914) и монография «Национальное государство, империалистическое государство и союз государств» (1917), В.И. Ленин «Империализм как высшая стадия капитализма» (1916), Н.И. Бухарин «Мировое хозяйство и империализм: экономический очерк» (1918) и «Империализм и накопление капитала: теоретический этюд» (1925), — используя классовый подход, более всесторонне и детальнее раскрыли эту категорию, трактуя ее как форму буржуазной эксплуатации за пределами собственных стран, но в их интересах. Были констатированы следующие закономерности: а) мир развивается неравномерно — Р. Гильфердинг; б) возможен ультраимпериализм: союз сильнейших западных держав, подавляющий конкуренцию национальных финансовых капиталов, — К. Каутский; в) идет новый территориальный передел — В.И. Ленин. Последний сформулировал характеристики империализма как особой стадии монополистического капитализма и его признаки: 1) концентрация производства и капитала, породившая монополии, играющие решающую роль в хозяйственной жизни; 2) слияние банковского капитала с промышленным и образование финансового капитала; 3) вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает особо важное значение; 4) образование международных монополистических союзов капиталистов, делящих мир; 5) начался раздел мира между крупнейшими трестами, закончен территориальный раздел земли крупнейшими капиталистическими державами, начи-

нается ее передел [7, 80; 12, 26, 42, 56, 61, 90]. Но В.И. Ленин допускал возможность развития капитализма и в пределах территории собственной страны: либо за счет не капиталистических укладов, либо за счет перехода к интенсивному типу воспроизводства, непрерывного обновления его первого подразделения. Иной точки зрения придерживалась Р. Люксембург.

Роза Люксембург (1871—1919) родилась и окончила гимназию в Российской империи, после получения немецкого гражданства проживала в Германии, была теоретиком марксизма. Наиболее фундаментальная ее экономическая работа — монография «Накопление капитал» (1912), переведенная на русский язык и изданная только в 1934 г., — состоит из двух томов: первый — «Накопление капитала (К вопросу об экономическом объяснении империализма)», второй — «Накопление капитала, или Что эпигоны сделали из теории Маркса (Антикритика)».

В 25-й «Противоречия схемы расширенного воспроизводства» и 26-й «Воспроизводство капитала и его среда» главах первого тома и в «Антикритике» изложен подход Р. Люксембург к проблеме расширенного воспроизводства и накопления и показана слабость позиции Маркса, анализирующего «чистый» капитализм (абстрагирование от внешней торговли и некапиталистической среды — внутренней и внешней), а не реальную среду расширенного воспроизводства капитала, включая вопрос: зачем капиталистам постоянное накопление и расширение производства, если внутренний спрос капиталистического уклада — самих капиталистов на личное и производственное потребление и рабочих на личное потребление — лимитирован их доходами и массой наемного пролетарского труда? Каковы мотивы этой деятельности? Зачем им производство ради производства? Решение вопроса, по Р. Люксембург, — путем взаимодействия и эксплуатации некапиталистических укладов, т. е. экспансия вширь, у В. Ленина ответ — может быть и экспансия вглубь: за счет роста потребления средств производства и личного потребления самих капиталистов и наемных рабочих.

В основе выводов Р. Люксембург лежит критическое развитие положений «Капитала» К. Маркса, его схем расширенного воспроизводства, построения варианта собственных схем.

В немецкой социалдемократии, и СССР гипотезу Р. Люксембург подвергли критике (В.И. Ленин, Н.И. Бухарин и др.) за теоретическую возможность автоматизма гибели империализма после исчерпания поля внутрискановой планетарной экспансии.

В дальнейшем ее идеи в модифицированном виде воплотились в мир-системном анализе Валлерстайна и в теории зависимости [5, 233—239]. Видимо, опирался на ее идеи и Кейнс в своей теории эффективного спроса. На наш взгляд, теория Р. Люксембург актуальна и для современной РФ. Вывод о пределе возможности развития капитала на модели чистого капитализма, т. е. на собственной дуальной основе: класс буржуа <—> класс пролетариата и внутри собственного национального пространства даже при поглощении некапиталистических укладов в нем и необходимости внешней экспансии — освоении периферии (колониальных пространств) — остается современной практикой стран Запада. А при исчерпании возможностей периферии переход к освоению и поглощению полупериферии. По формуле: Кус → НеКус → НеКук → Куп → Куц¹. А затем круг замыкается — поглощение капиталом уже и капиталистического, менее конкурентоспособного, уклада и в частях самого центра. А само развитие движется по спирали от первых, низших страновых национальных форм капитала к последующим формам и сращиванию странового и глобального капитала.

Для РФ вхождение в глобализм означает, что капиталы разных ее отраслей выводятся за границу для производительного использования — получения прибыли (помимо вывоза денег не на реальные производственные инвестиции), но в то же время собственные капиталы поглощаются проникающим внутрь страны транснациональным капиталом. Соответственно полное открытие страны, а РФ по многим параметрам — это полупериферийная страна, объективно, в условиях низкой конкурентоспособности ведет к потере независимости и к неокolonизации.

¹ Кус — капиталистический уклад (капитал) страны; НеКус — докапиталистические уклады внутри своей страны; НеКук — докапиталистические уклады периферийного (колониального) мира; Куп — капиталистические и некапиталистические уклады полупериферии; Куц — капиталистические уклады ядра (центра), т. е. уклады стран, в него входящих.

Теория мировых циклов Джованни Арриги (1937—2009).

В своих работах он в качестве единицы социально-экономического анализа принял мир-систему и выделил три узловых этапа ее современного развития, увязав их с долговременным циклом накопления капитала: британский мир, американский мир и возможный китайский мир. Арриги, воспринимая капитализм как единение государственной власти и капитала, выделил в нем производственно-торговую и финансовую фазу: переход в финансовую фазу означает либерализм, турбулентность и смещение центра силы. Исторически смещение мировых экономических центров силы шло по линии — Генуя, Венеция, Голландия, Британия, США и будущий центр силы Китай. Новый центр силы — это новый центр накопления капитала, новая его «гавань», временной цикл господства его власти колеблется, но в среднем составляет 60 лет [1; 2].

Теория кумулятивной причинности Карла Густава Мюрдаля (1898—2008). К.Г. Мюрдаль констатировал пространственную неоднородность мировой экономики, пропасть между развитыми и слаборазвитыми странами, оказавшимися после освобождения от колониальной зависимости в сложных условиях. Традиционные архетипы жизни не способствовали рыночной и индустриальной модернизации, а лишь подтверждали принцип кумулятивной причинности (введен Т. Вебленом) — множественность факторов, воздействующих на развитие, в том числе социально-культурных, политических, их накопительный суммарный эффект и круговую зависимость, что означает: страна отсталая, потому что она отсталая. Идеал Мюрдаля — объединение народов земного шара на основе рационального регулирования при сохранении частной собственности, но при ограничении рыночных сил, которые ведут не к выравниванию, а к углублению международных отличий, концентрации отраслей лишь в отдельных регионах. Он занимался обоснованием необходимости введения в экономику системы планирования — выделил базовые ее категории: программу, предсказания.

Теории зависимости исходят из единого постулата — отсталость слаборазвитых стран есть результат интеграции в мировое хозяйство и экономического и политического давления на них развитых держав. Смысл теории заключается в том, что страны «периферии» беднеют потому, что их ресурсы (сырьевые, трудовые) и

капиталы аккумулируют страны «центра». Различают две ветви теории зависимости: а) базирующиеся на структуралистской парадигме — Р. Пребиш, Ф. Кардозу, С. Фуртадо и А. Пинто; б) базирующиеся преимущественно на марксистской парадигме — как правило, выходцы из развивающихся стран. Отличие во взглядах — разное понимание природы зависимости, ее эволюции и путей ликвидации: структуралисты считают, что изменение места в мировой системе может происходить либо за счет усилий правительства, либо за счет автономии, позволяющей уйти от наиболее негативных форм зависимости; б) марксисты — преимущественно с помощью социальной революции. Раскроем взгляды последних.

Фуртадо Селсу (1920—2004), бразильский экономист, считал, что элиты развивающихся стран, взаимодействуя с доминантными странами и их экономиками, интегрируются в их стандарты жизни и потребления, предопределяя подражание и консервируя модель отсталости. А возникающую в результате проникновения капитализма экономику определял как гибридную — капиталистическое ядро с архаической структурой.

Самир Амин (1931—2018), египетский экономист, считал, что капитализм эксплуатирует страны периферии, а мировой рынок дегуманизирует и десолидаризирует людей. Выделив основную мировую триаду — США — Евросоюз — Япония, как центр современной для него капиталистической мир-системы, пришел к заключению, что внутри присутствуют различия в политической культуре, но нет явного конфликта экономических интересов. Экономическое превосходство и политическое господство центра он связывает с монопольным контролем над передовыми технологиями, оружием массового поражения, средствами информации. Проблема периферийных стран — слабая конкурентоспособность, недостаток инвестиций. Развитие возможно обеспечить путем достижения автономии (либо большей, либо меньшей) от мировых центров. Он ввел термин «*déconnexion*» — отключение, разрыв. Ссылаясь на опыт СССР, который создал отгораживающую мембрану: государственная монополия на внешнюю торговлю и вывоз капитала, и Южной Кореи, в которой не было тотальной государственной собственности, но действуют крупные корпорации, выполняющие ту же роль и функции, что и централизованное государство в бывшем СССР. В

реальной жизни осуществление в стране *déconnexion* приведет либо к отстыковке от мировой системы, к изоляции, возможно к отставанию, либо, в итоге, к еще большему открытию экономики, увеличению степени ее вовлечения в мир-систему и внешней эксплуатации. Ученый обратил внимание на опасность идеологической и культурной американизации мира, в том числе европейского, и возможность альянса Европы, Китая и России.

Пол Суизи (1910—2004), американский экономист, в четвертой части книги «Теории капиталистического развития» дал свой анализ монополистической стадии капитализма, которую называл империализмом. В русле данной проблематики и его полемика с Морисом Добом (1900—1976), британским историком-марксистом, который написал книгу «Исследования по развитию капитализма». В ней Доб изложил свою версию упадка феодализма — из-за внутренних причин: скачок потребностей феодалов, сверхэксплуатация крестьян, их разорение, бегство в город и, как следствие, упадок феодального способа производства и становление в его недрах капитализма. В рамках полемики Сузи формулирует собственную гипотезу упадка — рост в западноевропейских странах в XIV—XV вв. торговли и прежде всего зарубежной. До Суизи тезис о роли торговли сформулировал Анри Пиренна, но Суизи его обобщает, углубляет и рассматривает в качестве основной причины только по достижении определенной стадии феодальной зрелости, а именно свертывания деревенских рынков из-за появления городской системы специализированного цехового производства работающего на рынок. А толчок — развитие в Европе, начиная с X в. мореплавания по Средиземному, Балтийскому и Северному морям, что привело к появлению новых торговых путей, городов, морских центров транзита, ремесленного производства, которое было более специализированным, качественным, производительным, с меньшими издержками производства, с широкой номенклатурой изделий, а значит, более экономически эффективным по сравнению с деревенским, помещным. Феодалы были вынуждены покупать изделия в городах и вовлекались в торговый оборот. Ремесленное производство в поместьях, один из оплотов его натуральной жизнедеятельности, наряду с растениеводством, животноводством, рыболовством, заготовкой леса (и его даров), разрушалось. Расширение торговой сфе-

ры изменяло цели производства и породило стремление к накоплению богатства в денежной форме, что стало самоцелью. Смена целей ведения хозяйства породила мотивацию господствующих классов на сверхдоходы для удовлетворения потребностей, делало их более престижными, утонченными и вело к необходимости получения все новых доходов. Города втягивали в себя беглых крепостных и свободных крестьян, ищущих лучшей жизни. Великие географические открытия вывели вышеназванный процесс на новый уровень — массовой рыночной международной экспансии.

Пол Баран (1909—1964) родился в Российской империи, дал критическое рассмотрение категории экономического излишка и ее применения для экономики развивающихся стран и для современной ему американской экономики (совместно с П. Суизи). Баран обращал внимание на механизмы, осуществляющие перекачку финансов и ресурсов в сфере международной экономики со стороны монополистического капитала и в пользу монополистического капитала, выделяя в ней два сектора — высокоразвитые страны и слаборазвитые страны: первый эксплуатирует второй сектор. Технологическая отсталость затрудняет индустриализацию и вынуждает импортировать промышленные изделия. Втягивание слаборазвитых стран в мировую экономику, в орбиту монополистического капитализма ведет к подчинению формирующегося класса национальной буржуазии, вовлечения ее в интересы иностранной буржуазии, к частичному переплетению их интересов и в итоге к закреплению причин внутренней стагнации, зависимой роли в международном разделении труда.

Рэй Мауру Марини (1932—1997) — бразильский экономист, раскрывший диалектику зависимости, сверхэксплуатации труда, кругооборота капитала, индустриализации периферийных экономик при взаимодействии с центром [3, 11—44].

Современные теории международного обмена и конкуренции

Объяснение мировой торговли на основе страновых преимуществ существует со времен А. Смита, современные теории международного фирменного обмена и конкурентной экспансии отталкиваются от предшествующих идей, в основу помещают открытый рынок, сравнительные преимущества в факторах производства, в

том числе национальных, интересы и возможности фирмы по получению прибыли за счет выхода за пределы стран и преимущества в инновациях.

Теория технологического разрыва американца Майкла Познера (1931—2006) связывает структуру внешней торговли страны и достигнутый уровень ее технологического развития: чем он выше, тем больше прибыли от экспорта товаров и услуг из-за создания «временной монополии» за счет технологических преимуществ. Опираясь на модель Олина — Хекшера, автор показывает возможность роста торгового баланса за счет прибыли от экспорта, получаемой от инноваций, даже и не задействуя фактор издержек, их снижения. Фирма, которая первой поставила новый товар на рынок, действует до тех пор, пока новый продукт или процесс не будет имитирован конкурентами, причем не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Однако для имитации товара необходимы время на «обучение», знания и новые технологии. М. Познер выделил два типа лагов (времени отрыва): 1) лаг со стороны спроса, т. е. время, необходимое для того, чтобы потребители предъявили спрос на новый товар — реакционный (чем быстрее реакция, тем выше экспорт и сильнее реакция производителей в других странах на данную инновацию); 2) лаг имитационный = лаг реакционный + время, необходимое иностранным производителям для имитации деятельности фирмы-инноватора (зависит от технологических возможностей, степени защиты новации при помощи патента в стране производителя и за ее пределами). Наличие временных лагов ведет к росту торговли, основанной на технологическом разрыве [8, 436—453; 4]. Технологическая конкуренция стимулирует и новый виток торговли, и очередной выпуск новых товаров, которые создаются за счет технологического отрыва.

Теория международной торговли Пола Кругмана, американского экономиста, родившегося в 1953 г. Обобщив международную торговую деятельность в условиях ТНК, Кругман ввел модификации в модель Олина — Хекшера (она не объясняла феномен торговли между развитыми странами, обладающими схожими технологическими возможностями, похожими продуктами, и экспорт этими странами трудоемких продуктов): рынок не свободной, а монополистической конкуренции, страны торгуют специфическими,

специализированными версиями подобных продуктов, что включает эффект масштаба, сокращает издержки. Глобальная конкуренция в отраслях вынуждает развивать конкурентные преимущества: исследования и разработки, владение правами на интеллектуальную собственность, уникальные бизнес-процессы и защиту — входные барьеры [6]. **Теория национального конкурентного преимущества М. Портера**, американского экономиста, родившегося в 1945 г. Он выделил четыре взаимосвязанные детерминанты национальной отраслевой конкуренции: 1) местный рынок: ресурсы и возможности; условия спроса; поставщики и дополнительные отрасли; 2) характеристики фирмы; 3) связь условий конкурентоспособности компании с ее окружением, образующими кластер, обладающий внутренней конкуренцией и потенциалом. Воздействуя на выделенные силы, можно повысить конкурентоспособность (стратегия лидерства в издержках, стратегия дифференциации и политика стимулирования НИОКР). Конкурентным преимуществом ученый считал сочетание видов деятельности, которые сложно скопировать, зависящее от возможностей, стратегии фирмы и рыночных сил (действующие конкуренты, потенциальные конкуренты, торгующие товарами-субститутами или предлагающие услуги-заменители), поставщики и потребители — ромб Портера. М. Портер выделил факторы и провел расчеты страновой конкурентоспособности [10].

Теория секторов экономики — работы Алана Фишера (1885—1976), новозеландско-английского экономиста — «Столкновение прогресса и безопасности» (1935); Колина Кларка (1905—1999), австралийско-английского экономиста, — «Условия экономического прогресса» (1940); Ж. Фурастье (1907—1990— «), французского философа, Великая надежда XX века» (1949). Главное у Фишера — идея секторальности: выделение первичного, вторичного, третичного секторов. Кларк предложил идею установления взаимосвязи изменений секторальной структуры производства и занятости с изменениями в структуре потребительского спроса. Фурастье — идея экономического прогресса человеческой цивилизации: 1) доиндустриальная; 2) индустриальная; 3) услуг и повышения качества жизни, секторальных сдвигов по их удельному весу в зависимости от достигнутой страной цивилизационной стадии развития. Распределение рабочей силы между секторами меняется по мере

прохождения ими этапов развития по линии удельного веса в экономике: первый этап — 70 : 20 : 10; второй этап — 40 : 40 : 20; третий этап — 10 : 20 : 70. Выделение в будущем новых секторов.

Новые теории размещения: модели Тинбергена, Верона, Хамфри

Первоначально, в продолжение идей А. Смита и Д. Рикардо, модели размещения производства строились для локального однородного пространства (отрасль, изолированное государство) (И.Г. фон Тюнен, В. Лаунхардт, А. Вебер, В. Кристаллер). Это так называемые классические штандортные теории. Процессы урбанизации и интернационализации производства требовали переосмысления и дальнейшего развития традиционных подходов, разработки иных моделей его размещения.

Ян Тинберген (1903—1994), голландский экономист, ставил и решал проблему оптимального размещения промышленных центров. Он разработал гравитационную модель внешней торговли — объем экспорта из одной страны в другую связан со следующими переменными: ВВП экспортирующей страны, ВВП импортирующей страны, географическое расстояние между двумя странами.

Рэймонд Вернон (1913—1999), американский экономист, определил четыре этапа жизненного цикла продукта (разработка, рост спроса, зрелость, старость), позволяющие изменять местоположение его производства. Разработка проходит в экономических центрах стран, где имеется высококвалифицированная, но малочисленная рабочая сила. При росте масштаба производства и стандартизации технологического процесса размещение прежнее, но нужно все больше работников. На этапе зрелости производство сдвигается в районы с более дешевой рабочей силой, а на этапе старости происходит снижение продаж из-за конкуренции похожей, но более дешевой продукции, и производство прекращается (либо перемещается в периферийные страны) [6; 15, 165].

Джон Хамфри, английский экономист, разработчик кластерного подхода и модели многозаводской фирмы, выделил три момента: а) решения о местоположении предприятий принимают крупнейшие ТНК, оптимизируя производственные и технологические цепочки, рассредоточивая их по территории одной или не-

скольких стран; 2) выбор местоположения носит глобальный характер — штаб-квартиры компаний располагаются в «мировых» городах, научно-исследовательские центры, разрабатывающие новые продукты, размещаются в промышленных парках и технополисах; заводы, производящие конечную продукцию, размещаются в районах с удобным географическим положением, дешевой рабочей силой или в других странах. Ключевой фактор размещения — обеспеченность кадрами [6; 15, 165—166].

Теория нового империализма

Теория нового империализма сложилась из идей новых марксистов, использующих марксистскую парадигму для анализа современного мира.

Прабхат Патнаик, индийский экономист, родившийся в 1945 г., — последовательный критик неолиберальной экономической политики и хиндутвы (национального индийского консерватизма). Считает, что в Индии экономический рост спровоцировал увеличение масштабов абсолютной бедности. Автор книг «Накопление и стабильность при капитализме» (1997), «Теория империализма» (2016), «Стоимость денег» (2008) и др. В последней работе, написанной совместно с У. Патнаик, «Капитал и империализм: теория, история и настоящее» (2021), был дан всесторонний обзор колониальных корней капитализма и неопределенного будущего. В ней показано, что те, кто контролирует господствующие в мире экономические вершины, опираются на теории основных экономистов, рассматривающих капитализм как автономную и самовоспроизводящуюся систему, но это далеко от правды и современных реалий.

Дэвид Харви родился в 1935 г., англо-американский социал-географ, теоретик новой парадигмы империализма, написал цикл книг по эволюции общества и мировой экономике, в которых дал свое видение современного мира капитализма с марксистских позиций: а) его историко-социал-географический анализ; б) исследование истоков культурных изменений эпохи постмодерна; в) взгляд на социальную и экологическую справедливость; г) трактовку современной фазы глобализирующегося мира как нового империализма; д) положения трудящихся в самих США [12, 13, 14].

В основе концепции Харви о неоимпериализме лежит его понимание пространства, которое базируется на интерпретации физических идей И. Ньютона (абсолютное пространство) и А. Эйнштейна (относительное пространство) применительно к планетарному природно-социальному пространству как становлению единой глобальной внестрановой среды жизни, формирующейся на основе экономической свободы: теории «пространственного закрепления» и теории «накопления через изъятие». Данное пространство изначально (априорно) присуще человечеству как социально-биологическому виду, помещенному в планетарную сферу, а его социальная эволюция — это сворачивание локальных страновых политических и экономических пространств в направлении глобального общечеловеческого пространства. Движущая сила — капитал без страновых границ, побочный негативный эффект — углубление странового и социального неравенства.

Суть теории «пространственного закрепления» заключается в следующем: капитализм формирует географический ландшафт, соразмерный условиям накопления каждой эпохи экономического роста, инвестируя в недвижимость, социальную инфраструктуру, промышленную застройку и формируя определенные институциональные механизмы. Исчерпание динамики капитала в рамках эпохи ведет к его входу в новые области для инвестирования, в новые формы производства, в новые трудовые отношения, тем самым взрывая существующую оболочку, создавая новый ландшафт, соответствующий с новыми требованиями (см.: [11]). При этом у капитала остается выбор: а) смена технологий или смена местоположения как способ увеличения прибыльности; б) потоки капитальной экспансии — это его перенаправление. Вопрос: в какие центры? Либо от старых в старые, либо от старых в новые. Механизм выбора он не объясняет. Суть теории о «накоплении через изъятие» — способ непрерывного первоначального накопления, обоснование вывода, что падение прибыли в промышленности, например, в США толкает капитал к новым видам «хищнического капитализма», в рамках которого у слаборазвитых стран изымаются уже созданные ценности, а новые добываются у крестьян и природы хищническим путем см.: [11]).

В целом у Харви империализм размывается: не только страны Запада эксплуатируют периферию, но и периферия, развивающиеся страны обогащаются за счет стран Запада, например, дисбаланс торгового баланса США не только с Китаем, Японией, но и во взаимной торговле с рядом других стран.

Интересна полемика о сути нового империализма между Д. Харви и Дж. Смитом, развернувшаяся в 2018 г. Смит — американский экономист, написавший с позиции марксистской политэкономии книгу «Империализм в XXI веке: глобализация, сверхэксплуатация и последний кризис капитализма» (2016, на рус. — 2022), в которой он исследует взаимоотношения между основными капиталистическими странами и остальным миром в эпоху неолиберальной глобализации. Отслеживая, как отдельные культовые товары (футболки, кофе, iPhone), начиная с их производства, генерируют огромный отток денег из стран Глобального Юга в штаб-квартиры транснациональных корпораций Глобального Севера, Смит делает следующие выводы: 1) происходит трансформация формы империализма: капиталистическим странам больше не нужно полагаться на колониализм и военную силу, но она по-прежнему важна и имеет место; 2) появляется все больше способов извлечения прибыли из работников Глобального Юга с помощью рыночных механизмов, агрессивно отдавая предпочтение местам с более низкой заработной платой, феномену трудового арбитража (потоки бизнеса в страны, где ниже издержки, в том числе на заработную плату, миграция рабочей силы — туда, где она выше). Смит не соглашается с Харви по нескольким моментам: 1) преувеличивает степень реальной конвергенции Восток — Запад, Юг — Запад; 2) отсутствует реальное преодоление в разрыве уровня Запада и остального мира (если исключить Китай); 3) затушевывает сохраняющуюся сверхэксплуатацию и саму категорию империализма (см.: [9]).

Обзор теорий, исторического ракурса их формирования и объяснения развития мировой экономики позволяет лучше понять ее современную фазу и важность для выработки экономической стратегии РФ, которая очень глубоко погружена в мировую среду и зависит от ее воздействия.

Литература

1. *Арриги Дж.* Адам Смит в Пекине: Что получил в наследство XXI век. М., 2009. 456 с.
2. *Арриги Дж.* Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени. М., 2006. 472 с.
3. Зависимое развитие и сверхэксплуатация труда: Сборник статей / Сост. и ред. Д.И. Баринов, Р.А. Павлов. СПб.: Лема, 2023. 176 с.
4. *Клюкин П.Н., Маликова О.И.* Россия в системе международного разделения труда — взгляд с позиций экономической теории. М.: Изд. РАГС, 2007.
5. *Ковалев С.Г.* Альтернативные парадигмы: марксистские и немарксистские отображения хода исторического процесса // Философия хозяйства. 2022. № 1. С. 223—241.
6. *Кругман П.* Международная экономика: теория и политика / Пер. с англ. 5-е межд. изд. СПб.: Питер, 2004. 832 с.
7. *Ленин В.И.* Империализм как высшая стадия капитализма. М.: Ленанд, 2019. 128 с.
8. *Познер М.* Международная торговля и изменение технологии // Вехи экономической мысли. Т. 6. Международная экономика. М.: ТЕИС, 2006. С. 436—453.
9. Полемика Джона Смита и Дэвида Харви об империализме: URL: <https://lenincrew.com/harvey-vs-smith/> (дата обращения: 20.03.2024).
10. *Портер М.* Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран. М.: Международные отношения, 1993.
11. Уокер Р. Карл Маркс меж двух миров: URL: <http://russ.ru/pushkin/Karl-Marks-mezh-dvuh-mirov> (дата обращения: 20.03.2024).
12. *Харви Д.* Власть над народами. Технологии, природа и западный империализм с 1400 года до наших дней / Пер. с англ. М.: Издат. дом «Дело», 2021. 560 с.
13. *Харви Д.* Краткая история неолиберализма: актуальное прочтение / Пер. с англ. М.: Поколение, 2007. 288 с.

14. Харви Д. Состояние постмодерна: исследование истоков культурных изменений / Пер. с англ. М.: Издат. дом Высшей школы экономики, 2021.

15. Холина В.Н. География. Профильный уровень. 11 класс. Кн. 2. М.: Дрофа, 2011. 334 с.

References

1. Arrigi Dzh. Adam Smit v Pekine: CHto poluchil v nasledstvo XXI vek. M., 2009. 456 s.

2. Arrigi Dzh. Dolgij dvadcatyj vek: Den'gi, vlast' i istoki nashego vremeni. M., 2006. 472 s.

3. Zavisimoe razvitie i sverhekspluatatsiya truda: Sbornik statej / Sost. i red. D.I. Barinov, R.A. Pavlov. SPb.: Lema, 2023. 176 s.

4. Klyukin P.N., Malikova O.I. Rossiya v sisteme mezhdunarodnogo razdeleniya truda — vzglyad s pozicij ekonomicheskoy teorii. M.: Izd. RAGS, 2007.

5. Kovalev S.G. Al'ternativnye paradigmy: marksistskie i nemarksistskie otobrazheniya hoda istoricheskogo processa // Filosofiya hozyajstva. 2022. № 1. S. 223—241.

6. Krugman P. Mezhdunarodnaya ekonomika: teoriya i politika / Per. s angl. 5-e mezhd. izd. SPb.: Piter, 2004. 832 s.

7. Lenin V.I. Imperializm kak vysshaya stadiya kapitalizma. M.: Lenand, 2019. 128 s.

8. Pozner M. Mezhdunarodnaya trgovlya i izmenenie tekhnologii // Vekhi ekonomicheskoy mysli. T. 6. Mezhdunarodnaya ekonomika. M.: TEIS, 2006. С. 436—453.

9. Polemika Dzhona Smita i Devida Harvi ob imperializme: URL: <https://lenincrew.com/harvey-vs-smith/> (data obrashcheniya: 20.03.2024).

10. Porter M. Mezhdunarodnaya konkurenciya: konkurentnye preimushchestva stran. M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1993.

11. Uoker R. Karl Marks mezh dvuh mirov: URL: <http://russ.ru/pushkin/Karl-Marks-mezh-dvuh-mirov> (data obrashcheniya: 20.03.2024).

12. Harvi D. Vlast' nad narodami. Tekhnologii, priroda i zapadnyj imperializm s 1400 goda do nashih dnei / Per. s angl. M.: Izdat. dom «Delo», 2021. 560 s.

13. *Harvi D.* Kratkaya istoriya neoliberalizma: aktual'noe prochtenie / Per. s angl. M.: Pokolenie, 2007. 288 s.

14. *Harvi D.* Sostoyanie postmoderna: issledovanie istokov kul'turnyh izmenenij / Per. s angl. M.: Izdat. dom Vysshej shkoly ekonomiki, 2021.

15. *Holina V.N.* Geografiya. Profil'nyj uroven'.11 klass. Kn. 2. M.: Drofa, 2011. 334 s.

П.А. ПОКРЫТАН

Эффективность в контексте системы специфических экономических законов общественного развития*

Аннотация. Целями работы являются вскрытие ситуации в области теоретических исследований по эффективности производства и выявление причин забвения этой темы в современной России. Показана связь между степенью эффективности производства и системой специфических экономических законов. Доказана роль экономистов-теоретиков в разработке рекомендаций и контроля за реализацией мероприятий по повышению эффективности производства. Подчеркивается детерминированность критериев эффективности общественного производства способом производства, экономические законы развития которого активно воздействуют на уровень и темпы развития экономики. Областью применения результатов исследования могут выступать организации высшего экономического образования, учреждения, формирующие разработку государственной экономической политики, отделения экономики Академии наук.

Ключевые слова: эффективность производства, государственная собственность, система экономических законов, пандемия, политическая экономия, капитализм.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Покрытан П.А. Эффективность в контексте системы специфических экономических законов общественного развития // Философия хозяйства. 2024. № 4. С. 94—103. DOI: